

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL ETISH

Rajabaliyeva Muattar Zarif qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti 6-BT-S-22 ta'lim yo'nalishi
4-bosqich talabasi
+998 95 347 98 04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17359403>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlang'ich ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida darslarni tashkil etishning mazmuni, ahamiyati va samaradorligi yoritilgan. Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning nafaqat bilim, balki amaliy, kommunikativ va ijodiy faoliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur yondashuv orqali o'quvchi o'z fikrini mustaqil ifodalash, muammoni hal etish va hayotiy vaziyatlarda bilimni qo'llash ko'nikmalarini egallaydi.

Kalit so'zlar: kompetensiya, faol o'qitish, integratsiya, amaliy yondashuv, mustaqil fikrlash

Аннотация: В данной тезисе раскрывается сущность и значение организации уроков на основе компетентного подхода в начальном образовании. Компетентный подход направлен на развитие не только знаний, но и практических, коммуникативных и творческих навыков учащихся. Такой подход помогает школьникам выражать собственное мнение, решать проблемы и применять полученные знания в реальной жизни.

Ключевые слова: компетенция, активное обучение, интеграция, практический подход, самостоятельное мышление.

Annotation: This thesis discusses the essence and effectiveness of organizing lessons in primary education based on the competency-based approach. The competency-based model aims to develop not only students' knowledge but also their practical, communicative, and creative skills. It enables learners to express their ideas independently, solve problems, and apply their knowledge in real-life situations.

Keywords: competency, active learning, integration, practical approach, independent thinking.

Ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv — bu o'quvchiga tayyor bilimni berish emas, balki uni o'z tajribasi asosida amalda qo'llashga o'rgatish demakdir. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi darsni tashkil etar ekan, o'quvchini faol subyekt sifatida shakllantirish, har bir topshiriqda mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltirishi zarur.

Kompetensiyaviy yondashuv quyidagi turlarga asoslanadi:

Amaliy kompetensiya: kundalik hayotda qo'llaniladigan bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish;

Kommunikativ kompetensiya: o'z fikrini aniq ifodalash, boshqalar fikrini tinglash, jamoada ishlash;

Ijodiy kompetensiya: yangicha fikrlash, muammoni kreativ hal etish;

Ijtimoiy kompetensiya: hamkorlikda ishlash, axloqiy qadriyatlarni tushunish.

Masalan, ona tili darsida matn tahlili jarayonida o'quvchilarga hayotiy vaziyatlardan misollar keltirish, matematika darsida real hayotdagi hisob-kitoblarni qo'llash, texnologiya fanida esa kichik loyiha ishlari tashkil etish — ularning barchasi kompetensiyaviy yondashuv namunasidir.

Boshlang'ich sinflarda darslarda kompetensiyaviy yondashuv yordamida o'qitish usullari va metodlarining juda asosiy boyligi jamlangan. Ularni tanlashda turli sharoitlar, o'qitilayotgan fanning xarakteri, bolalarning yosh xususiyatlari, oldingi tayyorgarlik darajasi va hokazolar nazarga tutiladi. Darslarida kompetensiyaviy yondashuv asosida metod va usullarni tanlash o'qituvchi darsda hal qilinishi belgilangan masalaga bog'liq bo'ladi. Binobarin, yangi materialni bayon qilishda bir xil metodlar foydalanilsa, uni mustahkamlashda va mohiyatini umumlashtirishda yana boshqa xil metodlar qo'llaniladi. Zotan, har bir o'qitishning ishida anchagina usul va metodlar mavjud bo'lsa, ularni qo'llashdan ko'zlanadigan maqsad tarbiyalanuvchining ta'limiy ishlarini faollashtirishdir. Boshlang'ich ta'lim tizimini modernizatsiyalashda axborot texnologiyalari yutuqlarini keng joriy qilish ham asosiy omil hisoblanadi. Bunda ta'lim sifati ortadi. Axborot texnologiyalari yutuqlari ayni vaqtda o'quvchilarni zamonaviy madaniyatga oshno qilish sifati bo'lib xizmat qiladi, axborotlashgan jamiyat sharoitida bu alohida jiddiy dolzarflik kasb qiladi. Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitishda pedagogik mexanizmlarni tashkil etish, boshqarish, sifat va samaradorligini doimiy takomillashtirishda o'qituvchilarning faoliyati samaradorligi asosan ularning pedagogik jarayonlar va ularni tashkil qilish va boshqarish yo'nalishidagi tushunchalari, bilimi, ko'nikma va malakalari darajasiga, shuningdek ularning shaxsiy xususiyatlari va kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy sifatleri, shuningdek, qobiliyatlari, mahorati va kasbiy tajribasiga uzviy bog'liq bo'ladi. Ma'lumki, boshlang'ich sinflarda darslarni samarali o'qitishda mavzular mohiyatini yoritishda animatsiyalardan foydalanish va kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitishning keng imkoniyatlari orqali boshlang'ich o'quvchilarda ijodkorlik, aqliy va jismoniy qobiliyatlarini takomillashtirish, garmonik rivojlanishi, fantaziyasini boyitish, badiiy did va estetik mahoratni rivojlanishi, diqqat va tasavvurni aktivlashtirish, rang tasvir uyg'unligini anglash, ajratish kabi jarayonlarni shakllantirishga erishish mumkin.

O'qituvchi darsda muammoli vaziyat yaratish, guruhli topshiriqlar, muloqot va tahlil jarayonlarini yo'lga qo'yish orqali o'quvchini faol ishtirokchiga aylantiradi. Natijada o'quvchi o'z bilimini amalda sinab ko'radi va hayotiy muammolarga yechim topish tajribasini hosil qiladi.

Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida dars tashkil etish o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu yondashuv o'quvchini bilim oluvchi emas, balki bilim yaratuvchi shaxsga aylantiradi. Natijada o'quvchilar mustaqil fikrlaydigan, faol, ijodkor va hayotda o'z o'rnini topa oladigan shaxslar bo'lib shakllanadi.

References:

1. Karimova D. "Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va kompetensiyaviy yondashuv". – Toshkent, 2022.
2. To'xtayeva N. "Boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlar". – Samarqand, 2023.

3. Ismoilov A. "Pedagogik kompetensiyalar nazariyasi va amaliyoti". – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
4. www.edu.uz
5. www.pedagog.uz